

DOI

УДК: 159.9.075

*Рахиммирзаев С.Б., кандидат психологических наук (PhD)
и.о. доцента
кафедра психологии
факультет социальных наук
Национальный университет Узбекистана им. М. Улугбека
Узбекистан, г.Ташкент
Саидов З.Х.
студент магистратуры
факультет психологии
филиал Московского государственного университета
имени М.В. Ломоносова в городе Ташкент
Узбекистан*

ПОНЯТИЕ САМОИДЕНТИФИКАЦИЯ В СОВРЕМЕННОЙ ПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ НАУКЕ

Аннотация. Статья посвящена исследованию проблемы понимания, интерпретации понятия самоидентификация в современной психологической науке. Приводятся различные мнения учёных относительно изучаемого явления, раскрывается обобщённая позиция исследователей, отражающие понятийную основу рассматриваемого термина преимущественно как социально-психологического явления, которое начинает свое формирование с довольно раннего возраста человека по средствам взаимодействия с социальной средой.

Ключевые слова: самоидентификация, идентификация человека, истинное самоощущение, психологическая теория, психологическая практика, социально-психологическое явление, взаимодействие с социальной средой, межличностное взаимодействие на основе личностных проявлений.

*Rakhimirzaev S.B., candidate of psychological sciences (PhD)
acting associate professor
Department of Psychology
Faculty of Social Sciences
National University of Uzbekistan named after. M. Ulugbek
Uzbekistan, Tashkent
Saidov Z.Kh.
graduate student
psychology faculty
branch of Moscow State University named after M.V. Lomonosov in the city of
Tashkent*

THE CONCEPT OF SELF-IDENTIFICATION IN MODERN PSYCHOLOGICAL SCIENCE

Abstract. The article is devoted to the study of the problem of understanding and interpretation of the concept of self-identification in modern psychological science. Various opinions of scientists regarding the phenomenon under study are given, the generalized positions of researchers are revealed, reflecting the conceptual basis of the term under consideration primarily as a socio-psychological phenomenon, which begins its formation from a fairly early age of a person through interaction with the social environment.

Key words: self-identification, human identification, true sense of self, psychological theory, psychological practice, socio-psychological phenomenon, interaction with the social environment, interpersonal interaction based on personal manifestations.

Проведенный анализ научной литературы по исследуемой проблеме показывает, что вопрос самоидентификации является актуальной междисциплинарной проблемой и рассматривается как неотъемлемая часть процесса развития личности в целом, по средствам организации и интегрировании индивидом своего внутреннего мира. При этом, по мнению большинства исследователей, само понятие самоидентификация является производным от термина идентификация.²¹ В современных исследованиях, как правило, идентификация рассматривается, на уровне индивид - индивид, индивид - группа, и как механизм социализации, начиная от модели родительской идентификации к моделям принятия норм, ролей или отождествление индивида со значимыми другими.²² В данном аспекте И.В. Милицина, А. Антюшко, М. Драганов и др. утверждают, что поскольку человек одновременно обращен к миру и к себе, то самоидентификация является противоречивым единством, которое обеспечивает развитие его как личности. Признание и одобрение со стороны другого становится руководящим мотивом в поведении индивида. Человек осознает себя в процессе реального взаимодействия с другими в рамках определенных социальных групп и в зависимости от выполняемых личностью ролей. При этом самоидентификация невозможна без идентификации с другими, которые вместе проявляются как целостное социально-психологическое

²¹ Кочетов Е.В. Социализация и самоидентификация российской молодежи: Дис. ... канд. социол. наук. - Новочеркасск, 2005. - 179 с.; Батанина Л.С. Самоидентификация личности в условиях культуры массового общества: Дис. ... канд. филос. наук: 09.00.11 - Улан-Удэ, 2004 - 162 с.; Божович Л.И. Проблемы формирования личности. - М. Директ-Медиа, 2008. - 612 с.

²² Халитова А.Х. Самоидентификация студенческой молодежи по тесту «Кто Я?» // Становление гражданского общества Казань, 2004. - С. 238-240.; Шеманов А.Ю. Самоидентификация человека как антропогенетический феномен: Дис. ... док. философ. наук: 24.00.01 - Москва, 2008. - 421 с.

явление. В результате положительного утверждения, определяющего самоидентификацию, идентификация определяется как позитивная. В противоположном случае, когда личность может интересоваться или нет жизнью данной человеческой общности, огорчаться или радоваться по поводу событий в ее жизни и считать себя ее членом, но не идентифицироваться с ней, идентификация будет определяться как негативная.²³

В.И. Пантин, П.М. Козырева отмечают, что существуют различные точки зрения относительно содержания самоидентификации. Вместе с тем, по мнениям исследователей, самоидентификацию можно рассматривать с позиции внутреннего побуждения индивида в определенном развитии, его стремления к интеграции в социально-психологическом контексте. Самоидентификация личности является основой для ее социализации, т.е. выработки человеком тех деловых и морально-психологических качеств, которые необходимы для самоопределения, как в ближайшем окружении, так и в обществе в целом. Только отвечая на вопросы «Кто я здесь и теперь?», «Кем я могу стать завтра?», человек может осознавать, какими способностями к выживанию и успеху он обладает и в каком направлении он должен совершенствоваться, чтобы осуществлять жизненные планы в конкретной системе координат социального пространства и времени.²⁴

Согласно позициям Л.А. Полянской, А.В. Микляевой самоидентификацию следует рассматривать как путь от фрагментарного к целостному, от множества импульсивных репрезентаций к более сложной, дифференцированной и сбалансированной структуре самопрезентации. В свою очередь, формирование самоидентичности является опорой для развития механизмов саморегуляции. С другой стороны, на современном этапе, теоретические представления о самоидентичности привели к тому, что ее рассматривают более множественно. В данном случае, речь идет о таких видах идентичности, как неосознанная, личностная, социальная, профессиональная, экономическая, политическая, педагогическая и др., отражающие различные аспекты сущности и образа. Личностная идентичность содержит совокупность физических, интеллектуальных, моральных качеств, а социальная идентичность является суммой отдельных идентичностей и определяет принадлежность индивида к различным социальным категориям. Личностно-ролевая идентичность является

²³ Милицина И.В. Культурная самоидентификация студенчества: Дис. ... канд. социол. наук. - Челябинск, 2000. - 233 с.; Антюшко А. Структурно-функциональные аспекты самоидентификации К.В. Дэвис на материале сборника «Between Storms». Понятие и структура самоидентификации / Режим доступа: <http://blogs.7iskusstv.com/?p=48490>; Драганов М. Уровни личности, обусловленные её самоидентификацией с человеческими общностями // Психология личности. - М.: Наука, 2000. - С. 182-187.

²⁴ Пантин В.И. Политическая и цивилизационная самоидентификация современного российского общества в условиях глобализации. // ПОЛИС. - 2008. - № 3. - С. 29-40.; Козырева П.М. Особенности социальной самоидентификации и субъективной мобильности // Россия реформирующаяся: Ежегодник 2003 -М.: Изд-во ИС РАН, 2003. - С. 56-61.

результатом функционирования самоидентификации и определяет степень готовности к осуществлению субкультурных нормативов и идеалов.²⁵

Т.Г. Стефаненко, Н.И. Шевченко полагают, что люди, которые идентифицируют себя с различными социальными группами, по-разному воспринимают события общества, поскольку восприятия основывается на различных принципах категоризации другими смыслами и ценностями. Происходит желаемое восприятие индивидом сообщества, что обусловлено субъективным взаимодействием, в результате которого личность приобретает определенный психологический комфорт. С одной стороны, индивид ценит сообщество, к которому он принадлежит, а с другой - уважает самого себя, поскольку относится именно к этому сообществу, чувствует свою глубинную связь с ним, повышает самооценку. Принадлежность индивида к сообществу может быть и лишь кажущейся, однако на получение психологического комфорта такая особенность не влияет. Идентификацию личности с сообществом можно исследовать через родовую идентичность, когда последнее обусловлено социальными ролями, культурно допустимыми социальными ожиданиями относительно соответствующих социальных позиций.²⁶

О.Н. Павлова, Ю.Г. Овчинникова выделяют механизмы формирования идентичности, раскрывает ряд последовательных этапов, каждый из которых характеризуется кризисом в отношениях личности с окружающим миром. Понятие кризис употребляется им в значении критической точки развития, когда одинаково обостряются и уязвимость, и потенциал роста личности. По мнению автора, механизмом проявления идентичности является развитие идентификационных составляющих как испытание индивидом социальных ролей с позиции субъективной активности. Такие рассуждения позволяют рассматривать идентичность как статистическое понятие, которое действует на основе синтеза идентификационных механизмов, обеспечивая процесс социализации личности, сосредотачивая внимание на изучении социальной и личностной характеристик формирования идентичности.²⁷

Похожую позицию занимает И.Г. Шендрик, в соответствии с которой идентичность имеет социально-психологическое происхождение. Исследователь указывает на диалектическое взаимодействие личностной и социальной идентичности, т.е. процесс социализации дает возможность

²⁵ Полянская Л.А. Гендерные детерминанты половой самоидентификации девушек: Дис. ... канд. психол. наук: 19.00.01 - Хабаровск, 2006 - 165 с.; Микляева А.В. Социальная идентичность личности: содержание, структура, механизмы формирования: Монография. - СПб.: Изд-во РГПУ им. А.И. Герцена, 2008. - 118 с.

²⁶ Стефаненко Т.Г. Социально-психологические аспекты изучения этнической идентичности, - М.: 2005. - С. 55-71.; Шевченко Н.И. Философия и наука поверх барьеров: культурно-цивилизационные и антропологические кризисы идентичности в современном мире. - Белгород: БелГУ, 2010. - 176 с.

²⁷ Павлова О.Н. Кризис женской идентичности. М.: Философские науки. 2010. - С. 111-118.; Овчинникова Ю.Г. О конструктивной роли кризиса личностной идентичности в развитии личности. // Мир психологии. - 2004. - № 2. - С. 124-132.

индивиду познавать себя как личность. При этом к основным механизмам развития идентичности автор предлагает относить: социальную категоризацию, т.е. социальную принадлежность; социальное сравнение, т.е. межличностное, межгрупповое; социальную систему, т.е. персонализация, самоопределение.²⁸

Таким образом, исходя из вышеизложенного полагается целесообразным заключить, что несмотря на наличие множества видов самоидентификации (личностная, социальная, гендерная, профессиональная, религиозная, политическая и др.), большинство исследователей рассматривают её преимущественно как социально-психологическое явление, которое начинает свое формирование с довольно раннего возраста человека по средствам взаимодействия с социальной средой. При этом, как социально-психологическое явление оно не получило однозначного определения в научном обороте. Существуют различные точки зрения относительно понятия данного феномена. Вместе с тем, под самоидентификацией полагается целесообразным понимать - социально-психологический процесс, направленный на идентификацию человека, в первую очередь, с самим собой, которая проявляется в том, что индивид приписывает себе определенные, ценные для него особенности и истинно самоощущает их при условии взаимного согласия с другими, относительно себе как суверенного субъекта активности и ценности. Кроме того, самоидентификация вступает результатом процесса обучения и воспитания личности, которая является субъектом межличностного взаимодействия на основе личностных проявлений.

Использованные источники:

1. Антюшко А. Структурно-функциональные аспекты самоидентификации К.В. Дэвис на материале сборника «Between Storms». Понятие и структура самоидентификации / Режим доступа: <http://blogs.7iskusstv.com/?p=48490>
2. Батанина Л.С. Самоидентификация личности в условиях культуры массового общества: Дис.... канд. филос. наук: 09.00.11 - Улан-Удэ, 2004 – 162 с.
3. Божович Л.И. Проблемы формирования личности. - М. Директ-Медиа, 2008. - 612 с.
4. Драганов М. Уровни личности, обусловленные её самоидентификацией с человеческими общностями. // Психология личности. - М.: Наука, 2000. - С. 182-187.
5. Козырева П.М. Особенности социальной самоидентификации и субъективной мобильности // Россия реформирующаяся: Ежегодник 2003 - М.: Изд-во ИС РАН, 2003. - С. 56-61.
6. Кочетов Е.В. Социализация и самоидентификация российской молодежи: Дис. ... канд. социол. наук. - Новочеркасск, 2005. - 179 с.

28 Шендрик И.Г. Кризис идентичности и образование в период взрослости. // Мир психологии. - 2004. - №2 - С. 98-106.

7. Микляева А.В. Социальная идентичность личности: содержание, структура, механизмы формирования: Монография. - СПб.: Изд-во РГПУ им. А.И. Герцена, 2008. - 118 с.
8. Милицина И.В. Культурная самоидентификация студенчества: Дис. ... канд. социол. наук. - Челябинск, 2000. - 233 с.
9. Овчинникова Ю.Г. О конструктивной роли кризиса личностной идентичности в развитии личности. // Мир психологии. - 2004. - № 2. - С. 124-132.
10. Павлова О.Н. Кризис женской идентичности. М.: Философские науки. 2010. - С. 111-118.
11. Пантин В.И. Политическая и цивилизационная самоидентификация современного российского общества в условиях глобализации. // ПОЛИС. - 2008. - № 3. - С. 29-40.
12. Полянская Л.А. Гендерные детерминанты половой самоидентификации девушек: Дис.... канд. психол. наук: 19.00.01 - Хабаровск, 2006 - 165 с.
13. Стефаненко Т.Г. Социально-психологические аспекты изучения этнической идентичности, - М.: 2005. - С. 55-71.
14. Халитова А.Х. Самоидентификация студенческой молодежи по тесту «Кто Я?» // Становление гражданского общества Казань, 2004. - С. 238-240.
15. Шевченко Н.И. Философия и наука поверх барьеров: культурно-цивилизационные и антропологические кризисы идентичности в современном мире. - Белгород: БелГУ, 2010. - 176 с.
16. Шеманов А.Ю. Самоидентификация человека как антропогенетический феномен: Дис.... док. философ. наук: 24.00.01 - Москва, 2008. - 421 с.
17. Шендрик И.Г. Кризис идентичности и образование в период взрослости. // Мир психологии. - 2004. - №2 - С. 98-106.